

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041598>

УДК 336.14

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

С.А. Коркин,

студент 2 курса, специальности «Финансы»

Н.Н. Азанова,

научный руководитель,

преп.,

Шадринский финансово-экономический колледж –
филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»,
г. Шадринск

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы формирования и распределения местного бюджета. Отмечается отрицательное влияние негативных тенденций в экономике и финансах на формирование всех уровней бюджетов, в частности, бюджетов местного значения. На основе экономико-статистического анализа выявлены проблемные аспекты. Подробно описываются основные стадии проблем, которые связаны с формированием и исполнением муниципального бюджета. Даются обобщения по результатам статистических наблюдений, вносятся предложения, направленные на преодоление этих проблем.

Ключевые слова: местный бюджет, проблемы местного бюджета, деньги, распределение, эффективное управление, подготовка и согласование, формирование и исполнение

MAIN PROBLEMS OF LOCAL BUDGET EXECUTION

S.A. Korkin,

2nd year student, specialty "Finance"

N.N. Azanova,

Scientific Director,

Lecturer,

Shadrinsky College of Finance and Economics – Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Financial University under the Government of the Russian Federation",
Shadrinsk

Annotation: This article examines the problems of the formation and distribution of the local budget. The negative influence of negative trends in the economy and finance on the formation of all levels of budgets, in particular, local budgets, is noted. Problem aspects were identified on the basis of economic and statistical analysis. The main stages of the problems associated with the formation and execution of the municipal budget are described in detail. Generalizations are given based on the results of statistical observations, and proposals are made to overcome these problems.

Keywords: local budget, problems of the local budget, money, distribution, effective management, preparation and coordination, formation and implementation

Абсолютно каждый субъект Российской Федерации должен располагать необходимыми финансовыми ресурсами, которых будет достаточно для осуществления определенных функций, которые возложены на муниципальные образования, а также обеспечения их деятельности [1-4].

Местная администрация осуществляет согласование и подготовку местного бюджета, на основе приоритетов, которые установлены представительным органом местного самоуправления. На основе перспектив развития и анализа текущего состояния муниципального образования определяются приоритеты. Представительный орган местного самоуправления утверждает бюджет муниципального образования и представляет интересы населения.

Органами местного самоуправления самостоятельно осуществляется формирование и исполнение местного бюджета в соответствии с уставом муниципального образования. Для самостоятельных органов местного самоуправления бюджет превращается из обычной сметы доходов и расходов

в основной инструмент осуществления планов развития муниципального образования.

Составление проектов, утверждение и исполнение бюджетов муниципальных образований осуществляются в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и субъекта Российской Федерации для соблюдения принципа единства.

Доходы местных бюджетов по состоянию на 01.04.2020 исполнены в объеме 937,9 млрд. рублей или с ростом на 10,8 % к аналогичному периоду прошлого года. На рисунке 1 можно увидеть динамику доходов и расходов местных бюджетов за 2019 и 2020 гг.

Рисунок 1 – Доходы и расходы местного бюджета

Собственные доходы местных бюджетов, которые используются муниципальными образованиями для финансового обеспечения решения вопросов местного значения, по состоянию на 01.04.2020 увеличили своё значение на 10,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 566,7 млрд. рублей [1-6]

Основными проблемами в бюджетной сфере в настоящее время являются:

- укрепление системы финансового контроля за целевым, эффективным и экономичным использованием бюджетных средств;
- обеспечение сбалансированности бюджетов;

- совершенствование системы регулирования бюджетными ресурсами и бюджетного процесса, бюджетного федерализма;
- разработка методологических подходов, методик и методов формирования бюджета и распределения бюджетных средств.

Оптимизировать бюджетную систему на основе обобщения теоретических положений означает, что необходимо усовершенствовать существующие или разработать новые методы, методики, подходы, принципы, логико-математические зависимости, модели, алгоритмы и с их помощью обосновать оптимальную структуру бюджетной системы и взаимосвязи между ее элементами.

Сбалансированность местного бюджета, может быть достигнута за счет эффективности сбора налогов со всех налогоплательщиков, сокращения расходов, расширения эмиссионных и не эмиссионных источников финансирования бюджетного дефицита, повышения доли неналоговых видов доходов, сокращения внешних и внутренних заимствований [6-8].

Органам местного самоуправления для осуществления эффективного планирования следует отчетливо представлять стоящие перед ними цели и задачи. Большое значение имеет внедрение программно-целевого метода планирования на региональном и местном уровне. Существует ряд проблем, которые вызывают затруднение управления целевыми программами и таким образом задерживают внедрение программно-целевых бюджетов.

Для решения представленных проблем необходимо сделать следующее:

- должны быть выражены отчетливые критерии оценки и ключевые показатели эффективности их достижения в ожидаемых результатах целевых программ;
- целевые программы должны быть направлены на реализацию определенных целей, с помощью системы индикаторов, что упростит процесс проведения мониторинга их реализации;
- мероприятия обязаны быть связаны с утвержденными реестрами услуг и работ муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений;
- в программу обязаны включаться только те виды деятельности муниципальных учреждений, которые будут направлены на ее реализацию;
- в программе должны быть установлены показатели объема и качества для всех видов деятельности муниципальных учреждений, которые отражены в целевых программах.

Существенной составляющей для реализации муниципальных целевых программ является улучшение порядка формирования муниципальных услуг, базовый перечень которых обязан утверждаться федеральным законодательством. С помощью разработки и утверждения

муниципального задания субсидии, направляемые бюджетным учреждениям для его выполнения, согласовываются с результатами их деятельности [8-10].

Передовым направлением повышения эффективности бюджетного регулирования экономики страны является перспективное финансовое планирование и прогнозирование.

Стратегическое планирование на местном уровне предполагает анализ стартовых условий социально-экономического развития муниципального района по главным направлениям: состояние финансов и уровень организации местного самоуправления:

- состояние качества жизни местного населения;
- экологическая ситуация на территории.

В целях улучшения стратегического планирования в муниципальном образовании необходимо:

– разработать и утвердить долгосрочную бюджетную стратегию, в рамках которой будут складываться финансовые ресурсы для каждой муниципальной программы;

– обеспечить развитие информационной системы «Электронный бюджет», для повышения открытости деятельности финансовых органов муниципалитета, упрощения администрирования, сокращения издержек, усиления контроля над использованием бюджетных ресурсов;

– урегулировать механизм инвестирования бюджетных средств в имущество бюджетных и автономных учреждений, а также иных организаций, которые не являются получателями бюджетных средств.

Органам власти нужно обладать информацией о тенденциях и динамике изменения его величины, эффективности использования, а еще о величине накопленного в муниципальном образовании социально – экономического потенциала. Социально-экономический потенциал муниципального образования является категорией, которая характеризует финансовые, трудовые, имущественные, природно-ресурсные, инновационные и другие ресурсы, которые могут быть использованы для жизнедеятельности населения и развития экономики. Он может быть охарактеризован с помощью двух показателей: стартовый социально-экономический потенциал муниципального района и конечный социально-экономический потенциал муниципального района.

Список литературы

- [1] Конституция Российской Федерации (в редакции от 21.07.2014г.).
- [2] Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. (в редакции от 28.12.2016г.).

[3] Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. (в редакции от 28.12.2016г.).

[4] Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 28.12.2016г.).

[5] Аникеева А.А. Содержание финансов в научной и практической деятельности А.Л. Шлецера. / А.А. Аникеева, Ю.М. Вороханова. // Финансы и кредит. – 2013. № 36. 62-74 с.

[6] Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы. / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – Москва: ЮНИТИ, 2010. 703 с

[7] Болотин В.В. К вопросу о структуре централизованных финансов. / В.В. Болотин. // Финансовый бизнес. – 2013. № 2. 63-69 с.

[8] Бочаров В.В. Финансы. / В.В. Бочаров, В.Е. Леонтьев, Н.П. Радковская. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. 400 с.

[9] Власов С.А. Исследование устойчивости государственных финансов России в краткосрочном и долгосрочном периодах. / С.А. Власов, Е. Дерюгина, Ю. Власова. // Вопросы экономики. – 2013. № 3. 33-49 с.

[10] Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации по долгосрочному бюджетному планированию. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.minfin.ru/common/gen_html/?id=69455&fld=HTML_MAIN. (дата обращения: 30.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] The Constitution of the Russian Federation (as amended on July 21, 2014).

[2] The Budget Code of the Russian Federation of July 31, 1998. (as amended on 28.12.2016).

[3] Tax Code of the Russian Federation of July 31, 1998. (as amended on 28.12.2016).

[4] Federal Law of 06.10.2003, No. 131-FZ "On the General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation" (as amended on 28.12.2016).

[5] Anikeeva A.A. The content of finance in the scientific and practical activities of A.L. Schletzer. / A.A. Anikeeva, Yu.M. Vorokhanov. // Finance and credit. – 2013. No. 36. 62-74 p.

[6] Babich A.M. State and municipal finance. / A.M. Babich, L.N. Pavlova. – Moscow: UNITI, 2010. 703 p.

[7] Bolotin V.V. On the question of the structure of centralized finance. / V.V. Bolotin. // Financial business. – 2013. No. 2. 63-69 p.

[8] Bocharov V.V. Finance. / V.V. Bocharov, V.E. Leontiev, N.P. Radkovskaya. – St. Petersburg: Peter, 2010. 400 p.

[9] Vlasov S.A. Research on the sustainability of Russian public finances in the short and long term. / S.A. Vlasov, E. Deryugina, Y. Vlasova. // Economic Issues. – 2013. No. 3. 33-49 p.

[10] Methodological recommendations to the state authorities of the constituent entities of the Russian Federation on long-term budget planning. [Electronic resource]. – URL: https://www.minfin.ru/common/gen_html/?id=69455&fld=HTML_MAIN. (date of access: 30.05.2021).

© С.А. Коркин, 2021

Поступила в редакцию 25.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Коркин С.А. Основные проблемы исполнения местного бюджета // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 86-92. URL: <https://ip-journal.ru/>